

CONSENTIMENTO, FORMA E IMPEDIMENTOS: Uma Abordagem Comparativa das Causas de Nulidade no Direito Civil e Canônico

CONSENT, FORM and IMPEDIMENTS: A Comparative Approach to the Causes of Nullity in Civil and Canon Law

Leandro Abdalla Ferrer¹

Elias Ribeiro Augusto²

Erika de Souza Gomes³

Gabriel de Carvalho Silva⁴

RESUMO: O presente artigo aborda comparativamente as causas de nulidade no Direito Civil e no Direito Canônico, focando no casamento. No Direito Civil, a nulidade é uma sanção para atos jurídicos com vícios graves que impedem a produção de efeitos válidos, protegendo a ordem jurídica. Distingue-se entre nulidade absoluta, que viola normas de ordem pública e é irrenunciável, e nulidade relativa (anulabilidade), que protege interesses particulares e pode ser arguida apenas pela parte prejudicada. Princípios como a legalidade estrita e a conservação dos negócios jurídicos orientam a aplicação da nulidade civil. No Direito Canônico, a nulidade matrimonial decorre da natureza sacramental do matrimônio, que exige consentimento verdadeiro e livre, além de elementos essenciais como unidade, fecundidade e indissolubilidade. A ausência de qualquer requisito pode tornar o matrimônio nulo desde sua celebração, declarando que o vínculo jamais existiu validamente. A Igreja Católica não "anula" casamentos, mas declara sua nulidade. Os princípios da indissolubilidade e de *favor iuris pro matrimonio* são estruturais, presumindo a validade do matrimônio até prova em contrário. As causas de nulidade canônica são taxativas e incluem impedimentos dirimentes, defeitos de consentimento e inobservância da forma canônica. Embora com fins semelhantes de tutela da sociedade, ambos os direitos atuam com meios e princípios distintos.

Palavras-chave: Casamento. Nulidade. Civil. Canônico.

¹ Mestre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL. Especialista em Direito Administrativo pelo Instituto Elpídio Donizetti. Especialista em Direito Processual Aplicado pela Escola Paulista de Direito. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Universidade Castelo Branco. Graduado em Direito pela Faculdade de São Lourenço. Sócio do Escritório Ferrer, Aon e Vianna Sociedade de Advogados. Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de São Lourenço - UNISEPE. Presidente da Comissão do Estagiário e Assuntos Estudantis da 19ª Subseção da OAB/MG. Membro da Comissão Estadual da OAB-e/MG. E-mail: leferrer13@yahoo.com.br.

² Estudante do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço - UNISEPE. Conselheiro Seccional Estudantil da OAB-e/MG. Estagiário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Coordenador jovem da bolsa IESEP. E-mail: eliasribugus@outlook.com.

³ Estudante do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço - UNISEPE. Conselheira Seccional Estudantil da OAB-e/MG. Coordenadora jovem da bolsa IESEP. E-mail: erikadesouza247@icloud.com.

⁴ Estudante do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço - UNISEPE. Conselheiro Seccional Estudantil da OAB-e/MG. Estagiário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Coordenador jovem da bolsa IESEP. E-mail: gabrieldecsilva1822@outlook.com.

ABSTRACT: This article comparatively addresses the causes of nullity in Civil Law and Canon Law, focusing on marriage. In Civil Law, nullity is a sanction for legal acts with serious defects that prevent the production of valid effects, protecting the legal order. A distinction is made between absolute nullity, which violates public order norms and is inalienable, and relative nullity (voidability), which protects private interests and can only be argued by the injured party. Principles such as strict legality and the preservation of legal transactions guide the application of civil nullity. In Canon Law, matrimonial nullity arises from the sacramental nature of marriage, which requires true and free consent, in addition to essential elements such as unity, fecundity and indissolubility. The absence of any requirement may render the marriage null from its celebration, declaring that the bond never validly existed. The Catholic Church does not "annul" marriages, but declares their nullity. The principles of indissolubility and favor iuris pro matrimonio are structural, presuming the validity of the marriage until proven otherwise. The causes of canonical nullity are exhaustive and include impediments to the decision, defects in consent and failure to observe the canonical form. Although they have similar purposes of protecting society, both laws operate with different means and principles.

Keywords: Marriage. Nullity. Civil. Canonical.

1. INTRODUÇÃO

A nulidade, enquanto categoria jurídica basilar, desempenha um papel crucial na salvaguarda da ordem jurídica, manifestando-se de forma essencial tanto no Direito Civil quanto no Direito Canônico. No contexto do Direito Civil, a nulidade e a anulabilidade constituem o pilar central das causas de invalidade dos negócios jurídicos, configurando-se como uma sanção imposta a atos que, desde sua gênese, apresentam vícios de tal gravidade que obstam a produção de efeitos jurídicos válidos. O Código Civil brasileiro de 2002, em consonância com a tradição romanística e sob a influência da doutrina europeia, preservou a distinção entre nulidade e anulabilidade, estabelecendo parâmetros distintos para sua aplicação prática. A nulidade absoluta, nesse sentido, emerge da violação de normas de ordem pública, as quais visam tutelar interesses coletivos, sociais ou fundamentais, sendo, por sua natureza, irrenunciável.

Paralelamente, no âmbito do Direito Canônico, a abordagem da nulidade matrimonial assume uma perspectiva singular, intrinsecamente ligada à natureza sacramental do matrimônio. A união entre um homem e uma mulher, compreendida como um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja, exige, para sua validade e eficácia, a observância de requisitos de caráter moral, espiritual e jurídico. Para a constituição válida do matrimônio canônico, é imperativo que o consentimento seja verdadeiro e livre, e que elementos essenciais como a unidade, a fecundidade e a indissolubilidade estejam presentes. A ausência de qualquer um desses pressupostos pode acarretar a nulidade *ab initio* do

matrimônio, ou seja, sua invalidade desde a celebração, declarando, assim, que o vínculo jamais existiu validamente. Diferentemente do Direito Civil, a Igreja Católica não procede à anulação de casamentos, mas, sim, à declaração de nulidade, atestando que o vínculo nunca se constituiu de forma válida. O presente estudo propõe-se a empreender uma análise comparativa aprofundada dessas abordagens, examinando as causas de nulidade em ambos os ordenamentos jurídicos e as respectivas implicações decorrentes.

2. FUNDAMENTOS E NATUREZA JURÍDICA DA NULIDADE NO DIREITO CIVIL

A nulidade, enquanto categoria jurídica fundamental do Direito Civil, representa uma das formas mais eficazes de proteção da ordem jurídica, ao lado da anulabilidade, formando o binômio central das causas de invalidade dos negócios jurídicos. Compreender a natureza e os fundamentos da nulidade exige um exame aprofundado das suas classificações, dos princípios jurídicos que a regem, da sua função na preservação da ordem pública e do interesse social, bem como das suas origens históricas. O Código Civil brasileiro de 2002, em continuidade à tradição romanística e influenciado pela doutrina europeia, manteve a distinção entre nulidade e anulabilidade, estabelecendo parâmetros distintos para sua aplicação prática.

A nulidade no Direito Civil é a sanção jurídica aplicada a atos jurídicos que nascem com vícios tão graves que impedem sua produção de efeitos válidos. Trata-se de uma forma de invalidade que retira a eficácia do negócio jurídico por contrariar normas cogentes. Segundo Orlando Gomes, “nulo é o ato que, desde o seu nascimento, padece de um vício insanável, o que o torna juridicamente ineficaz, por lhe faltar elemento essencial exigido por norma de ordem pública” (GOMES, 2009, p. 390).

A doutrina majoritária reconhece duas grandes categorias de vício: a nulidade absoluta e a nulidade relativa (ou anulabilidade). A nulidade absoluta decorre da violação de normas de ordem pública, que tutelam interesses coletivos, sociais ou fundamentais, sendo irrenunciável e podendo ser alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando couber. Já a nulidade relativa protege interesses particulares, especialmente no caso de vícios do consentimento ou da capacidade, e somente pode ser arguida pela parte prejudicada.

Pontes de Miranda foi categórico ao afirmar que “a distinção entre nulidade e anulabilidade não é meramente terminológica; é substancial, pois implica diferentes

regimes de sanção, decadência, legitimação e possibilidade de confirmação do ato” (MIRANDA, 1970, p. 65). O Código Civil brasileiro, em seu artigo 166, relaciona os atos nulos, como aqueles que envolvem agente absolutamente incapaz, objeto ilícito ou forma prescrita em lei. Já os atos anuláveis, nos termos do artigo 171, envolvem vícios que podem ser convalidados, como erro, dolo e coação.

Flávio Tartuce destaca que “a distinção entre nulidade absoluta e relativa deve ser respeitada sob pena de se romper o equilíbrio entre a segurança jurídica e a tutela dos interesses particulares” (TARTUCE, 2020, p. 452). Portanto, a compreensão das classificações da nulidade não se resume à técnica legislativa, mas reflete uma opção política do legislador em atribuir diferentes graus de proteção a certos valores jurídicos.

O regime jurídico da nulidade está fundamentado em princípios que orientam a atuação dos operadores do direito na identificação, decretação e consequência da invalidade do ato jurídico. O primeiro e mais relevante é o princípio da legalidade estrita, segundo o qual só pode ser considerado nulo o ato que viole disposição legal expressa, conforme previsão do artigo 166 do Código Civil. Esse princípio evita que o juiz declare nulidade com base em juízos morais ou subjetivos, exigindo base normativa.

Outro princípio fundamental é o da conservação dos negócios jurídicos, segundo o qual o juiz deve, sempre que possível, preservar os efeitos válidos do negócio, afastando apenas as cláusulas ou partes viciadas. Maria Helena Diniz observa que “a nulidade deve ser interpretada restritivamente, de modo a não comprometer a função social do negócio jurídico e a estabilidade das relações jurídicas” (DINIZ, 2013, p. 483). Tal princípio decorre da valorização da autonomia privada e da segurança jurídica, pilares do Direito Civil contemporâneo.

Além disso, deve-se considerar o princípio da função social do contrato, hoje constitucionalizado (art. 421 do CC), que impõe uma leitura teleológica das nulidades, visando não apenas a legalidade formal, mas a proteção da confiança legítima e do equilíbrio contratual. Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano defende que “as nulidades devem ser examinadas à luz da principiologia civil-constitucional, e não apenas como categorias dogmáticas estanques” (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2022, p. 389).

Esses princípios não apenas orientam a aplicação prática da nulidade, mas também condicionam sua própria existência, exigindo uma leitura sistemática e valorativa do ordenamento jurídico. A nulidade, assim, se revela não como mero defeito técnico, mas como resposta jurídica a um ato que colide com os fundamentos da ordem jurídica.

A distinção entre nulidade absoluta e relativa tem como critério principal o tipo de interesse jurídico tutelado. Quando o ato viola regras que protegem a ordem pública – como normas de proteção à dignidade da pessoa humana, licitude do objeto ou função social – sua nulidade é absoluta. Por outro lado, se a norma violada visa proteger a vontade livre da parte, sua nulidade será relativa.

Caio Mário da Silva Pereira afirma que “a nulidade absoluta visa à preservação de valores que transcendem os interesses das partes, como a moralidade, a legalidade e o bem comum, sendo, por isso, imprescritível” (PEREIRA, 2015, p. 266). Já a anulabilidade decorre de situações em que há violação da vontade individual, como o erro ou coação, sendo sanável com o decurso do tempo ou a confirmação do ato.

A atuação do juiz também difere conforme a natureza do vício. Na nulidade absoluta, o magistrado pode reconhecê-la de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. Já na nulidade relativa, é necessária provocação da parte interessada. Essa diferença processual revela o grau de relevância do interesse protegido.

Nesse sentido, Cristiano Chaves de Farias sustenta que “a compreensão dos interesses subjacentes à norma violada é decisiva para se qualificar a sanção jurídica a ser aplicada ao negócio jurídico viciado” (FARIAS; ROSENVALD, 2021, p. 344). A análise das nulidades, portanto, exige sensibilidade para distinguir situações em que o ordenamento pretende atuar para resguardar valores universais daquelas em que apenas se busca proteger a autonomia da parte vulnerável.

Portanto, a compreensão da ordem pública e do interesse das partes não apenas justifica a dualidade nulidade/anulabilidade, mas revela a dimensão axiológica da teoria das nulidades no Direito Civil brasileiro, conectando técnica jurídica com valores fundamentais.

A origem da nulidade remonta ao Direito Romano, em que já se vislumbrava a distinção entre atos inexistentes, nulos e anuláveis. O Direito Romano clássico, no entanto, não sistematizou com precisão as causas de invalidade, o que só ocorreu com o desenvolvimento da doutrina civilista europeia, sobretudo com o Código Napoleônico de 1804.

Com a recepção da tradição romano-germânica, os códigos civis da modernidade passaram a distinguir claramente entre nulidade e anulabilidade, estabelecendo critérios objetivos e subjetivos para cada uma. No Brasil, o Código Civil de 1916 já previa essa distinção, que foi mantida e aperfeiçoada pelo Código Civil de 2002.

Silvio Rodrigues destaca que “a evolução histórica da nulidade revela uma crescente preocupação com a proteção da boa-fé, da confiança legítima e da ordem pública, em detrimento de um formalismo excessivo” (RODRIGUES, 2003, p. 311). Essa tendência é coerente com a orientação do Direito Civil contemporâneo, que busca equilíbrio entre a liberdade contratual e a função social dos negócios.

Mais recentemente, a doutrina passou a discutir a superação da dualidade nulidade/anulabilidade, como ocorre no direito francês e em parte do direito alemão. No entanto, no Brasil, essa distinção permanece relevante, especialmente pelas implicações processuais e materiais associadas.

A teoria das nulidades, portanto, evoluiu de uma concepção puramente formalista para uma visão funcional e valorativa. Essa evolução é reflexo da mudança de paradigma do Direito Privado, que, ao incorporar princípios constitucionais, passou a ver a nulidade não apenas como defeito, mas como instrumento de justiça contratual.

A análise da nulidade no Direito Civil brasileiro revela um instituto jurídico dotado de grande complexidade teórica e relevância prática. A distinção entre nulidade absoluta e relativa não apenas estrutura o sistema de invalidades, mas reflete os valores protegidos pelo ordenamento jurídico. A partir da leitura doutrinária e normativa, verifica-se que a nulidade é mais que uma sanção: é um instrumento de realização da justiça, de equilíbrio entre liberdade privada e ordem pública.

Os princípios que regem a nulidade, legalidade, conservação do negócio, função social confirmam que sua aplicação deve ser ponderada e fundamentada em critérios objetivos. A importância da ordem pública e do interesse das partes, por sua vez, oferece um critério seguro para a qualificação dos vícios e para o manejo processual da nulidade. Por fim, o panorama histórico mostra que a nulidade não é uma categoria estanque, mas um conceito em constante evolução, que acompanha as transformações do Direito Civil.

3. A SINGULARIDADE DA NULIDADE NO DIREITO CANÔNICO E UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM O DIREITO CIVIL

A natureza sacramental do matrimônio, de acordo com a doutrina católica, é um artigo de fé que demanda uma estrutura rígida para sua validade e eficácia, sendo uma união sagrada e especial entre um homem e uma mulher, que reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Por essa razão, são impostos requisitos de caráter moral, espiritual e jurídico, que devem estar presentes na celebração e na convivência dos cônjuges. Como menciona o Papa João Paulo II em suas declarações: “ O casal de cônjuges forma uma íntima

comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável”.

Os dois se doam definitivamente e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas, sim, se formam uma só carne. A aliança contraída livremente pelos cônjuges lhes impõe a obrigação de a manter una e indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separe.

Sendo assim, para que o matrimônio seja válido, é necessário que o consentimento seja verdadeiro e livre, conforme o disposto no Código de Direito Canônico (cân. 1057 §2), e que se observem os elementos essenciais: unidade, fecundidade e indissolubilidade. Essas são as exigências que refletem a própria natureza do sacramento; a ausência de qualquer um desses requisitos pode tornar o matrimônio nulo ou ab initio, ou seja, inválido desde sua celebração. Assim, as causas de nulidade não “rompem” o vínculo, mas declaram que ele jamais existiu validamente.

O Código afirma que “o matrimônio goza do favor do direito; por isso, em caso de dúvida, deve-se manter a validade do matrimônio até que se prove o contrário” (cân. 1060). Pois a natureza sacramental do matrimônio implica que a nulidade não é uma simples anulação civil. Em sentido contrário ao Código de Direito Civil, a Igreja Católica não anula casamentos; nem mesmo o próprio Pontífice pode anular, como já mostrado acerca da indissolubilidade matrimonial e sua importância, de que seja para a vida toda o enlace matrimonial.

No campo do Direito Matrimonial Canônico, dois princípios exercem papel estrutural na proteção e compreensão do vínculo conjugal: a indissolubilidade do matrimônio e o favor iuris pro matrimonio. Tais princípios não apenas refletem a dimensão sacramental do matrimônio cristão, mas também orientam a atuação jurisdicional da Igreja na tutela da sua validade e perenidade.

O princípio da indissolubilidade está intrinsecamente ligado ao ensinamento de Cristo: “o que Deus uniu, o homem não separe” (Mt 19,6), e fundamenta-se na tradição viva da Igreja, consolidando-se como expressão da aliança irrevogável entre Cristo e sua Esposa, a Igreja (cf. Ef 5,31-32). O cânone 1141 do Codex Iuris Canonici afirma categoricamente: “O matrimônio rato e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto pela morte” (CIC, 1983). Isso revela que, no contexto canônico, a união conjugal plenamente realizada possui caráter permanente, não estando sujeita ao arbítrio humano, nem mesmo à autoridade eclesiástica.

Por sua vez, o princípio do favor iuris pro matrimonio, previsto no cân. 1060, estabelece que “o matrimônio goza do favor do direito; por isso, presume-se válido até que se prove o contrário”. Trata-se de uma presunção jurídica que tem profunda implicação processual: a validade do vínculo matrimonial é tida como existente até que provas robustas e suficientes demonstrem sua nulidade. Esse princípio atua como salvaguarda da estabilidade do matrimônio, da segurança jurídica e da santidade da vida familiar, atribuindo o ônus probatório à parte que alega a invalidade.

A convergência entre ambos os princípios indissolubilidade e favor iuris sustenta a concepção do matrimônio como realidade teológica e jurídica sólida, cuja dissolução só pode ocorrer mediante prova clara de que não foi válido desde sua origem. Assim, diferentemente do regime civil, no qual predomina a autonomia da vontade, o matrimônio canônico possui estrutura objetiva, ancorada na graça divina e na disciplina da Igreja.

No ordenamento jurídico da Igreja Católica, compete exclusivamente à autoridade eclesiástica a apreciação das causas de nulidade matrimonial entre batizados. Essa prerrogativa decorre da compreensão sacramental do matrimônio, o que o distingue de um simples contrato civil e o insere no campo das realidades espirituais reguladas pelo direito canônico. O Código de Direito Canônico é claro ao dispor que “as causas de nulidade do matrimônio dos batizados são da competência exclusiva do juiz eclesiástico” (CIC, 1983, cân. 1671).

A estrutura judiciária da Igreja é organizada em diferentes níveis, começando pelos tribunais diocesanos ou interdiocesanos, responsáveis pela primeira instância. A eles cabe processar e julgar as causas com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, garantindo o direito de defesa das partes e o princípio do contraditório. O foro competente é determinado por critérios como o domicílio de uma das partes, o local da celebração do matrimônio ou o lugar onde podem ser produzidas mais facilmente as provas (CIC, 1983, cân. 1673).

As decisões podem ser impugnadas mediante recurso à segunda instância, geralmente exercida pelo tribunal metropolitano. Já a Rota Romana, com sede no Vaticano, atua como tribunal de apelação de mais alta instância, sendo reconhecida por sua função de uniformização jurisprudencial e por assegurar a fidelidade à doutrina da Igreja em matéria matrimonial (COCCOPALMERIO, 2016).

Importante inovação introduzida pelo Papa Francisco, por meio do motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* (2015), foi a criação de um procedimento mais célere para os

casos em que a nulidade do matrimônio seja manifesta. Nesse modelo, o bispo diocesano, enquanto juiz natural da sua circunscrição eclesiástica, pode julgar pessoalmente a causa, desde que preenchidos os requisitos legais, sobretudo a evidência dos fatos e o consenso entre as partes (FRANCISCO, 2015, art. 14).

A atuação dos tribunais eclesiásticos, portanto, não se limita a uma função jurisdicional estrita, mas cumpre também uma finalidade pastoral. Ao reconhecer a nulidade de um matrimônio inválido desde sua origem, a Igreja resguarda a integridade do sacramento e permite que os fiéis, uma vez livres de um vínculo inexistente, possam acessar novamente os bens espirituais da vida sacramental (BIANCHI, 2018).

O matrimônio, elevado por Cristo à dignidade de sacramento (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 1601), constitui uma realidade jurídica que exige, para sua validade, o mútuo e livre consentimento dos nubentes, prestado segundo a forma canônica. Entretanto, há circunstâncias em que, apesar da celebração externa, o vínculo matrimonial jamais se constitui validamente. Nesses casos, o ordenamento canônico não opera a dissolução do vínculo, mas reconhece juridicamente a sua inexistência, mediante causas de nulidade específicas previstas no Codex Iuris Canonici (CIC, 1983). A precisão e a taxatividade dessas causas garantem segurança jurídica, proteção da sacramentalidade e justiça nas decisões dos tribunais eclesiásticos.

Impedimentos Dirimentes

Os impedimentos dirimentes referem-se a situações objetivas que tornam inválido o matrimônio quando presentes no momento da celebração, ainda que esta tenha ocorrido com aparência de validade. Nos cânones 1083 a 1094 do CIC, são listados diversos impedimentos, tais como: Idade mínima (c. 1083); Impotência antecedente e perpétua (c. 1084); Existência de vínculo matrimonial anterior (c. 1085); Parentesco consanguíneo em linha reta ou colateral até o quarto grau (c. 1091).

Esses impedimentos têm natureza mista: alguns derivam do direito natural e divino (como a impotência e o vínculo anterior), enquanto outros decorrem da disciplina eclesiástica, estruturada com base na prudência pastoral da Igreja. Tais normas visam resguardar a dignidade da união matrimonial e evitar situações que comprometam sua finalidade essencial.

O consentimento constitui o elemento essencial do contrato matrimonial (cf. CIC, c. 1057 §1), sendo nulo o matrimônio em que ele esteja ausente ou gravemente viciado. O Código Canônico elenca, nos cânones 1095 a 1107, diversas causas de nulidade

fundadas em defeitos do consentimento, dentre as quais se destacam: “Incapacidade psíquica para assumir os deveres essenciais do matrimônio (c. 1095, n. 3); Erro sobre a identidade da pessoa (c. 1097 §1); Simulação total ou parcial do consentimento (c. 1101); Temor grave e externo que suprima a liberdade (c. 1103).

Tais vícios comprometem a liberdade e a maturidade necessárias para a formação válida do vínculo. A jurisprudência eclesiástica tem se debruçado com frequência sobre os casos de incapacidade psíquica, os quais requerem avaliação interdisciplinar envolvendo peritos em saúde mental, conforme recomendações da Familiaris Consortio (n. 68) e das instruções processuais da Santa Sé.

A forma canônica é requisito indispensável para a validade do matrimônio entre católicos, salvo em situações excepcionais previstas nos cânones 1116 a 1123. Conforme o cânone 1108, exige-se a presença do ministro competente (Ordinário, pároco ou delegado) e de duas testemunhas. A ausência dessa forma compromete a validade do vínculo, ainda que haja consentimento autêntico entre as partes.

A forma canônica não se limita a um rito externo: ela expressa o caráter público e eclesial do matrimônio, garantindo visibilidade ao vínculo e integrando-o plenamente na vida comunitária da Igreja. Além disso, constitui importante meio de proteção jurídica dos direitos e deveres decorrentes da união.

A delimitação clara e objetiva das causas de nulidade assegura a coerência das decisões eclesiásticas e impede julgamentos arbitrários. O cânone 1060 consagra o princípio do favor iuris pro matrimonio, pelo qual se presume a validade do vínculo até prova em contrário. A taxatividade das causas reforça esse princípio, evitando que se banalize o recurso à nulidade como via para solucionar crises conjugais.

A Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*, promulgada pelo Papa Francisco em 2015, ressalta a importância da celeridade processual sem prejuízo da verdade jurídica e da dignidade do matrimônio. A especificidade normativa, nesse contexto, não é obstáculo, mas instrumento de justiça e salvaguarda pastoral.

As causas de nulidade matrimonial no Direito Canônico estão sistematicamente organizadas em três categorias — impedimentos dirimentes, defeitos de consentimento e inobservância da forma canônica — e refletem uma construção jurídica baseada em fundamentos teológicos e históricos. A objetividade dessas causas garante a integridade do sacramento, a justiça no foro eclesiástico e a proteção das consciências. O processo de declaração de nulidade, ao reconhecer que um matrimônio jamais existiu validamente,

reafirma o compromisso da Igreja com a verdade e com a salvação das almas, finalidade última do ordenamento canônico (cf. CIC, c. 1752).

Uma vez traçadas as linhas que separam o Direito Civil do Direito Canônico no que diz respeito à nulidade matrimonial, cabe, por fim, evidenciar outros elementos relevantes no âmbito canônico para a declaração de nulidade do matrimônio.

Conforme disposto no capítulo IV do **Código de Direito Canônico**, que versa sobre o consentimento matrimonial, nas situações em que não há o consentimento explícito de ambas as partes, o matrimônio não pode ocorrer (IGREJA CATÓLICA, 1983, cân. 1057).

Nesse mesmo sentido, o **Código Civil brasileiro** apresenta suas causas de impedimento matrimonial, regulamentadas pelos artigos 1.521 e 1.522. Em síntese, estão impedidas de contrair matrimônio as pessoas que mantêm relação de parentesco consanguíneo, mesmo que não seja natural, bem como aquelas que já se encontram casadas (BRASIL, 2002). O **Código de Direito Canônico**, por sua vez, também trata desse ponto no **cânone 1091**, acrescentando que o matrimônio entre colaterais é inválido até o quarto grau (IGREJA CATÓLICA, 1983).

Além dos impedimentos, o Código Civil regula as hipóteses em que o matrimônio é anulável, conforme o disposto no artigo 1.550, como por exemplo: “de quem não completou a idade mínima para casar”(art.1.550,I) “do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal;” (art. 1.550 II) e “por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558;” (art.1.550,III)

Nota-se, portanto, que, se presentes quaisquer dessas situações, o casamento é passível de anulação. Como a vontade pode ser interpretada de maneira subjetiva, é necessário esclarecer o que se entende por “vício de vontade” tanto no âmbito civil quanto no canônico. O próprio Código Civil define os vícios de vontade nos artigos 1.556 a 1.558:

Art. 1.556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro.

Art. 1.557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge:

I - o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado;

II - a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal;

III - a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua

descendência.

Art. 1.558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde ou a honra, sua ou de seus familiares” (BRASIL, 2002).

O Código de Direito Canônico adota entendimento similar, ao estabelecer, no **cânone 1097**, que o erro sobre a pessoa torna o matrimônio inválido. No entanto, difere-se do Direito Civil ao dispor que o erro sobre a qualidade da pessoa não invalida o casamento, salvo se essa qualidade tiver sido diretamente pretendida (IGREJA CATÓLICA, 1983, cân. 1097).

4. CONCLUSÃO

Observa-se, portanto, uma intrínseca relação entre o Direito Civil e o Direito Eclesiástico, que, embora operem em esferas distintas, convergem para um propósito comum: a tutela e a salvaguarda da vida em sociedade. Em ambos os ordenamentos, a nulidade figura como um instrumento de justiça. No Direito Civil, a finalidade precípua é a proteção do bem comum e da liberdade privada, enquanto no Direito Canônico, a aplicação das normas de nulidade aos ritos matrimoniais visa a promover a justiça às partes envolvidas e a preservar os dogmas da fé.

Apesar dessa teleologia compartilhada, é possível inferir que os meios e os princípios empregados por cada sistema para atingir seus fins são distintos. Essa assertiva se torna manifesta ao se considerar o princípio da indissolubilidade matrimonial no Direito Canônico, que impede a Igreja de "anular" casamentos, uma prerrogativa que difere significativamente do regime jurídico civil. No contexto canônico, a declaração de nulidade apenas reconhece que o vínculo matrimonial jamais existiu validamente, não constituindo uma dissolução do matrimônio.

Adicionalmente, é fundamental ressaltar que o Direito Eclesiástico, conquanto autônomo, dialoga com o próprio Direito Civil e Processual Civil. No que concerne aos procedimentos judiciais, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e a estrutura dos tribunais eclesiais apresenta semelhanças com a do Poder Judiciário civil. Essa interconexão sublinha a relevância e a complexidade da temática, que, a despeito de sua grande importância, ainda se encontra, em certa medida, subexplorada e insuficientemente abordada no cenário acadêmico e jurídico.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA SAGRADA. Tradução: Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2002. BRASIL.

Código Civil. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 29 maio 2025.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Catechismus Catholicae Ecclesiae. 2. ed. Cidade do Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.

COCCOPALMERIO, Francesco. **Elementos de direito canônico matrimonial.** São Paulo: Paulinas, 2016.

CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. Codex Iuris Canonici, promulgado por João Paulo II. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1983.

CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. Codex Iuris Canonici. Promulgado por João Paulo II. Tradução oficial da CNBB. São Paulo: Loyola, 2006.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro.** 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Direito Civil: Teoria Geral.** 14. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil.** 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

GOMES, Orlando. **Introdução ao Direito Civil.** 33. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

IGREJA CATÓLICA. **Código de Direito Canônico.** Trad. José Bernardo Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1983.

JOÃO PAULO II. **Catequese sobre o Matrimônio** (Audiência Geral, 5 de julho de 2000). Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/audiences/2000/documents/hf_jp-ii_aud_20000705.html. Acesso em: 25 maio 2025.

JOÃO PAULO II. **Exortação Apostólica Familiaris Consortio, sobre a missão da família cristã no mundo de hoje.** Vaticano, 22 nov. 1981. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html. Acesso em: 25 maio 2025.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de Direito Privado**. 4. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RODRIGUES, Silvio. **Direito Civil**. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito Civil**. 7. ed. São Paulo: Método, 2020.

